

ISSN (o): 3030-3362

Nº 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
Nº 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Bo'lajak mutaxasislarga og'ir atletika mashqlari texnikasini o'rgatishda maxsus mashqlarni qo'llash uslubiyoti

Jalilov Umidjon Joxongirovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg'ona filiali, o'qituvchi

Kimsanboyev Islombek Kudratjon o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali, o'qituvchi

Yursunaliyev Donyorjon Dilshodlon o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali, o'qituvchi

Annotatsiya. Chidamlilik nafaqat sportchilar, ham professionallar, ham havaskorlar uchun, balki ob'ektiv yoki sub'ektiv sabablarga ko'ra turmush tarzi sportdan yiroq bo'lganlar uchun juda foydali fazilatdir. Tananing mushak tonusini oshirish va immunitetni oshirish uchun bizga chidamlilik kerak. Bundan tashqari, rivojlangan chidamlilik mantiqan tezroq o'ylashga yordam beradi, bu esa bilim sohasi xodimlari uchun juda foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar: Boshqaruv, texnologiya jarayonlar, resurslar, foyda, ichki va tashqi, asosiy, yordamchi, rivojlangan, glaballashuv

The methodology of using special exercises in teaching the technique of weightlifting exercises to future specialists

Jalilov Umidjon Joxongirovich

Fergana branch of Uzbekistan State University of Physical Education and Sports, teacher

Kimsanboyev Islambek Kudratjon oglu

Fergana branch of Uzbekistan State University of Physical Education and Sports, teacher

Yursunaliyev Donyorjon Dilshodlon oglu

Fergana branch of Uzbekistan State University of Physical Education and Sports, student

Annotation. Endurance is a very useful quality not only for athletes, both professionals and amateurs, but also for those whose lifestyle is far from sports for objective or subjective reasons. To increase the muscle tone of the body and increase immunity, we need endurance. In addition, enhanced endurance helps to think logically faster, which is very useful for knowledge workers.

Keyword: Management, technology, processes, resources, profit, internal and external, basic, auxiliary, developed, globalization.

Kirish

1-qadam.

Uzoq masofalarga yuguring. Ertalab yoki kechqurun yarim soatgacha vaqt ajrating va yugurish yo'lini tanlang. Yo'lni asta-sekin ikki yuz metrga oshirib, bir kilometrdan boshlash yaxshidir.[1] Qish mavsumida siz chang'i bilan yurishingiz mumkin - bu holda siz besh kilometrdan boshlashingiz kerak.

2-qadam

Basseynga yoziling.[2] Suzish chidamlilikni juda yaxshi rivojlantiradi, chunki suvda bo'lganida, odam tanasi suvda qolish uchun doimo mushak guruhlariga yukni boshdan kechiradi. Bunga uzoq masofaga suzishni qo'shing va sizda nafas olish tizimini va umuman chidamlilikni rivojlantirish uchun universal retsept mavjud.

3-qadam

[3]Yaqin atrofdagi fitness klubiga a'zolikni sotib oling. Fitnes mashg'ulotlari organizmning barcha muskullarida turli xil aerobik faoliyat turlarini birlashtiradi, bu esa o'z shaklini saqlashga, ligamentlarni, mushaklarni, nafas olish tizimini va chidamlilikni rivojlantirishga yordam beradi. Tananing barcha mushaklari yukga ta'sir qiladi, bu nafaqat ohangning oshishiga, balki ortiqcha yog 'birikmalarining kuyishiga ham olib keladi.

Chidamlilikni Qanday Tarbiyalash Kerak

[4]Charchoq - bu zamonaviy insonning balosi. Kundalik tashvishlar ba'zida ertalab charchaganimizni his qiladi, hatto chuqur uxlash ham yordam bermaydi. Bir nechta maslahatlar sizga uzoq umr va sport masofalarini oqilona engib o'tishga va charchamaslikka yordam beradi.

Qanday Qilib Arqon Bilan Chidamlilikni Yaratish Kerak

[5]Sakrash arqoni - bu juda arzon va oddiy sport anjomlari. Sakrash arqoni yordamida siz o'zingizda chidamlilikni rivojlantira olasiz, buning uchun siz yukni asta-sekin oshirib, muntazam ravishda mashq qilishingiz kerak. Bu zarur -sakrash arqoni - qulay sport poyabzallari -sport kiyimi - darslar uchun joy Ko'rsatmalar 1-

qadam Arqondan sakrashni boshlashdan oldin, siz barcha mushaklarni yaxshilab qizdirishingiz kerak,

Qanday Qilib Chidamlilikni Yaratish Kerak

Chidamlilik - bu odamning uzoq vaqt davomida ma'lum bir intensivlikdagi ishni bajarish qobiliyatidir. Charchoqning paydo bo'lishi sportchilarning ishiga ta'sir qiladi. Chidamlilik barcha sport turlari bo'yicha mashq qilishni ancha osonlashtiradi va yaxshi natijalarga erishishning kalitidir.

Qanday Qilib Chidamlilikni To'g'ri Rivojlantirish Kerak

Jismoniy chidamlilik - bu organizmning uzoq muddatli jismoniy ishlarga chidamliligi, ishlash va charchoqning sezilarli pasayishisiz. Chidamlilikni rivojlantirish uchun mashg'ulotlar juda muhimdir.[6] Muntazam yugurish chidamlilikni rivojlantirishga yordam beradi.

Qanday Qilib Kuchga Chidamlilikni Rivojlantirish Kerak

Kuchga chidamlilik uzoq vaqt davomida optimal quvvat darajasini saqlab turish qobiliyati sifatida tavsiflanadi. Bokschilar, kurashchilar va jang san'ati vakillarini tayyorlashda kuchga chidamlilikni rivojlantirishga katta e'tibor beriladi. Uni intervalli usullar bilan ishlab chiqish afzaldir.

Adabiyotlar

1. Rasuljon o'g'li, A. R., Rasuljon o'g'li, A. R., & Anvarov, D. (2024). Brass usulning umumiy xususiyatlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 139-152.
2. Xasanov, A. T., & Anvarov, D. M. (2023). Yosh suzuvchilarda chidamlilikni rivojlantirishning ahamiyati. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(18), 1283-1289.
3. Botirov, B. M., & Anvarov, D. M. (2022, December). Yosh suzuvchilar chidamliligini oshirishning o'ziga xos xususiyatlari: 10.53885/edinres. 2022.21. 34.042 Botirov BM katta o'qituvchi, FarDU Anvarov DM magistrant, FarDU. In *Научно-практическая конференция* (pp. 562-565).
4. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 105-112.
5. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 53-57.
6. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 4-11.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

7. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 131-138.
8. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 400-402.
9. Karimova, G. B. (2024). Darslarda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. *Экономика и социум*, (2 (117)-1), 365-368.
10. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
11. Nemadzhan, M., & Raxmiddin, A. (2022, November). Means and methods of training in the preparation of swimmers on land and in water. In *E Conference Zone* (pp. 34-43).
12. Abdusattorov, R. (2023). Bolalarni suzishga o'rgatishda tayyorlov guruhining nazariy va amaliy asoslari. *Farg'ona davlat universiteti*, (5), 93-93.
13. Jalilov, U., Olimjonov, I., & Anvarov, D. (2024). Klassik mashqlar texnikasi taraqqiyoti (evolyutsiyasi) va uni yanada takomillashtirish yo'li. *Research and implementation*, 2(7), 139-144.
14. Jalilov, U., Olimjonov, I., & Anvarov, D. (2024). Jaxonda va O'zbekistonda og'ir atletika sport turining paydo bo'lishi va rivojlanish tarixi. *Research and implementation*, 2(7), 150-156.
15. Anvarov, D., Jalilov, U., & Ahmadjonov, I. (2024). Mashg'ulot jarayonidagi yuklamani og'ir atletikachilarga ta'sirini aniqlash. *Research and implementation*, 2(7), 134-138.
16. Erkayev E. O'rta masofaga yugurish texnikasi taraqqiyotining ustivor yo'nalishlari //Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions". – 2023.
17. Erkayev E. O'rta masofaga yugurish texnikasi taraqqiyotining ustivor yo'nalishlari //Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions". – 2023.
18. Erkayev E. “Жисмоний тарбия ва спорт” фани тараққиётининг ҳозирги кундаи устувор аҳамияти //Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions". – 2023.
19. Erkayev E. Жисмоний тарбия ва спорт” фанини ўқитишдаги инновациялар ва илғор хорижий тажрибалар //Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions". – 2023.
20. Erkayev E. Talabalarni jismoniy sifatlarini harakatli o'yinlar orqali rivojlantirishda innovatsion va ilg'or xorijiy tajribalar //Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions". – 2023.
21. Erkayev E. O'rta masofaga yugurishning xususiyatlari va ustivor yo'nalishlari //Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions". – 2023.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

